

**Олена ІГНАТОВИЧ, Наталія ПАВЛИК,
Оксана РАДЗИМОВСЬКА, Оксана ІВАНОВА
Іван ЗАЄЦЬ, Галина ТАТАУРОВА-ОСИКА,
Алла ШЕВЕНКО**

**Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України**

КРИТЕРІЇ ТА ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У межах апробації системи психологічного супроводу у 2025 році було визначено й використано комплекс критеріїв та індикаторів, що дозволяють кількісно та якісно оцінити зміни у психологічному стані та професійній діяльності педагогічних працівників. Аналіз базувався на даних, отриманих від 1480 учасників (сукупна вибірка за 2023–2025 рр.).

1. Критерій психоемоційної стабільності

Зміст критерію. Оцінює рівень емоційної врівноваженості, стресостійкості та здатності підтримувати оптимальний психоемоційний стан в умовах змін.

Індикатори та статистика: Зниження рівня психоемоційної напруги після участі у програмах супроводу — на 22–28%. Зменшення ознак емоційного виснаження — на 17% (за шкалами МВІ). Покращення емоційної регуляції (за MBHS-2): середній бал знизився з 1,9 до 1,3 (в межах норми). Частка учасників, які повідомили про стабілізацію емоційного стану — 62%.

2. Критерій когнітивної ефективності

Зміст критерію. Відображає здатність педагогічних працівників підтримувати адекватну увагу, пам'ять, мислення та прийняття рішень.

Індикатори та статистика: Покращення концентрації уваги — на 19% (за опитуваннями та когнітивними шкалами). Підвищення показників

короткотривалої пам'яті — на 14%. Зменшення труднощів у прийнятті рішень — на 21%. 48% педагогічних працівників зазначили полегшення виконання професійних завдань після участі в інтервенціях супроводу.

3. Критерій професійної мотивації та самоактуалізації

Зміст критерію. Характеризує внутрішню професійну мотивацію, наявність професійних смислів та прагнення до розвитку.

Індикатори та статистика: Підвищення показників самоактуалізації (САМОАЛ) — на 16%. Зростання внутрішньої професійної мотивації — на 20%. 55% педагогічних працівників повідомили про «поновлення професійного інтересу». 41% учасників вказали на появу нових професійних цілей.

4. Критерій соціально-психологічної адаптованості

Зміст критерію. Відображає ступінь адаптованості педагогічних працівників до соціального та професійного середовища.

Індикатори та статистика: Підвищення показників адаптивності (тест Адаптивність) — плюс 0,45 бала у середньому. Зростання індексу соціальної взаємодії — на 18%. Зниження показників соціальної напруженості — на 15%. 52% учасників відзначили покращення комунікації з колегами та адміністрацією закладу освіти.

5. Критерій резильєнтності та професійної відновлюваності

Зміст критерію. Оцінює здатність педагогічних працівників відновлювати психологічні ресурси після складних ситуацій та підтримувати професійну стійкість.

Індикатори та статистика: Підвищення рівня резильєнтності (тест Лапперт) — на 23%. Зменшення ризиків професійних деструкцій — на 19%. Зниження проявів професійного виснаження — на 17%. 67% педагогічних працівників продемонстрували покращення загальної професійної стійкості після циклу тренінгів.

6. Критерій професійної ефективності у сфері профорієнтації

Зміст критерію. Характеризує розвиток компетентностей педагогічних працівників у здійсненні профорієнтаційної та профдіагностичної роботи.

Індикатори та статистика: Сформованість базових умінь профконсультанта — зросла з 28% до 36% після завершення навчальної програми. Якість проведення профдіагностики (за експертним оцінюванням) — плюс 28%. 34% учасників змогли самостійно застосовувати профдіагностичні методики (ДДО-2, RIASEC, DISC тощо). 32% педагогічних працівників повідомили, що отримані навички покращили якість їх взаємодії з учнями.

Сукупність критеріїв та індикаторів доводить, що розроблена система психологічного супроводу: забезпечує підвищення емоційної стабільності та професійної стійкості педагогічних працівників; сприяє їх когнітивній, мотиваційній і соціально-психологічній адаптації; формує компетентності у сфері профорієнтації; демонструє статистично значущий позитивний вплив у більшості вимірюваних показників (від 14% до 28% покращення залежно від показника).